

ПАРАЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Ш.К. Мардонов

д.п.н., профессор, УзНИИПН им. Кары Ниязи, Узбекистан

С.Ю. Кадырова

соискатель, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311579>

Аннотация. В статье речь идет о роли и значении парацентрической технологии в организации учебных занятий в общеобразовательной школе. По отношению к учащемуся эта технология является лично-ориентированной (цель – развитие личности ученика посредством учебного предмета), гуманно-личностной (нет принуждения), а также технологией сотрудничества и свободного воспитания.

Ключевые слова и выражения: образовательный процесс, учебные тексты, задания, учебные пособия, задачки, учебники, таблицы, видеоматериалы, электронные пособия, дидактические карточки.

PARACENTRIC TECHNOLOGY

Abstract. The article deals with the role and importance of paracentric technology in the organization of classes in a secondary school. In relation to the learner, this technology is person-oriented (the goal is to develop the student's personality through the subject of study), humanitarian-personal (without coercion), as well as a technology of cooperation and free education.

Key words and expressions: educational process, educational texts, assignments, teaching aids, problem books, textbooks, tables, video materials, electronic manuals, didactic cards.

Парацентрическая технология позволяет учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей учащихся, строить образовательный процесс на основе следующих гуманных направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе. Эти направления выделены в качестве основных в педагогике XXI века.

По отношению к учащемуся эта технология является лично-ориентированной (цель – развитие личности ребенка посредством учебного предмета), гуманно-личностной (нет принуждения), а также технологией сотрудничества и свободного воспитания.

Суть технологии заключается в организации общения в парах, где обязательным условием является встреча с учителем. Учитель выступает в роли консультанта и контролера. Реализация технологии парацентрического обучения проводилась в несколько этапов.

Первый, подготовительный, этап состоит из:

- а) целевых установок, тематического планирования;
- б) отбора средств обучения;
- в) составления информационного листа для учащихся;
- г) разработки методических инструкций к средствам обучения.

Второй этап - это ввод в тему, установка целей, организационный ввод.

Третий этап - освоение средств обучения.

Четвертый - это контроль знаний и умений.

Для организации учебно-воспитательного процесса по ПЦТО педагогу необходимо подготовить следующий материал:

- 1) подобрать основные и дополнительные средства обучения;
- 2) маршрутные листы учителя и учащихся.
- 3) разработать информационные листы (методические рекомендации) к каждому средству обучения;
- 4) разработать листы контроля учета ЗУН.

Центральным понятием парацентрической технологии обучения и разработки технологических карт для учителей и учеников является понятие СО (средства обучения). В качестве средств обучения (СО) могут выступать специально разработанные учебные тексты с заданиями, учебные пособия, задачки, учебники, таблицы, видеоматериалы, электронные пособия, дидактические карточки и т.п.

Для продуктивной учебной деятельности учащихся на уроках также необходимо соблюдать специальный алгоритм подготовки к занятиям.

Отбор средств обучения (СО) для занятия по ПЦТО с учетом их доступности для понимания учащимися.

Подготовка методического указания к каждому СО с указанием необходимых действий при работе с ним. Методические инструкции строятся так, что даже самый слабый ученик, добывая знания, получает свою необходимую часть информации. А сильный ученик имеет возможность получить знания в большем объеме, а также проявить самостоятельность и максимально использовать свой потенциал.

Существенным моментом в применении технологии является подготовка контрольного листа к началу изучения темы по ПЦТО, в котором указывает объем знаний, умений, который должен получить ученик при изучении темы. Задания представляются в виде вопросов, конкретных заданий, упражнений как образцов. Лист дается учащимся перед началом изучения темы. Технология ПЦТО показала свою эффективность при изучении таких тем, где требуется отработка каких-то навыков и умений до автоматизма.

Определение формы контроля: конспект; беседа; тест; схема; таблица; выполнение задания. Нестандартная расстановка ученических столов, возможность самим искать ответы на вопросы, которые зачастую формируют сами учащиеся, свободное изложение своих мыслей, рассуждение, поиск истины – все это способствует формированию мотивации учащихся к получению знаний.

На этих уроках задействованы одновременно и работают согласно своим интеллектуальным возможностям и способностям все учащиеся класса. В данной технологии при составлении методических инструкций учитель имеет большие возможности для дифференцированного подхода внутри классного коллектива, решая тем самым и проблему адаптации, что также свидетельствует о взаимосвязи данной технологии с технологиями адаптивного и дифференцированного обучения.

Цели учебной деятельности, которые будут несколько различны для учащихся разных уровней, решают одну задачу – получить знания о новых способах решения учебных задач. Принятие этих целей учащимися создает у них мотивы учебной деятельности. Основными методами формирования мотивов являются проблемно-поисковые, побуждающие учащихся ставить вопрос «как это делается?», а также и другие – общедидактические методы: словесные и наглядные, методы мотивации учебной

деятельности (использование исторического и занимательного материала, решение задач с межпредметным, профессиональным, экономическим, экологическим и т.п. содержанием, выявление практической значимости изучаемого материала, подведение итогов и поощрение достижений в учебной деятельности и другие).

Технология формирования приемов учебной работы.

К реализации технологии формирования приемов учебной работы мы подходили с позиций деятельностного подхода к обучению – т.е. не давать прием учебной деятельности в готовом виде, а организовать самостоятельное нахождение его учащимися.

При введении приема мы также опирались на принцип этапности.

Этапы овладения приемами учебной работы реализовывались как на одном, так и на нескольких уроках:

1. «Поисковое» решение учебной задачи – на основании изученной теории, по аналогии с известными ранее приемами, на основании обобщения и переноса известного приема, интуитивно, методом проб и ошибок и т.п.

2. Ознакомление учащихся составляющих действий по решению учебной задачи, как правило, с помощью учителя:

- выделить и перечислить по порядку действия, которые ученики делают для решения данной задачи,

- формулировка и оформление состава приема в виде перечня действий (памятки) – в тетради, на карточках, на стенде, в учебнике, так, чтобы ученик мог пользоваться ею в необходимых ему ситуациях;

- показ образцов применения приёма – решение учебных задач, сопровождаемое устными указаниями и советами по его использованию.

Таким образом, инструктаж дает учащимся знание о способах деятельности вначале для решения узких (частных) задач; на этом этапе преобладают словесные методы обучения с элементами наглядности (памятки).

Практические упражнения по отработке введенного приёма были условно разделены на три группы:

1) упражнения, направленные на усвоение отдельных составляющих действий (более сложных) основного приема (так называемые подготовительные упражнения для решения основных задач);

2) упражнения, составленные методом варьирования (существенных или несущественных понятий и их свойств), усложнением их содержания при сохранении приема решения;

3) типовые задачи по изучаемой теме, решаемые «вразброс». Все упражнения сопровождаются проговариванием и объяснением вслух выполняемых действий в составе приема.

Допускалось решение упражнения в устной форме - включение в устный диктант, тест, дидактические игры, самостоятельные работы обучающего характера, использование в качестве дополнительных вопросов. Результатом этого этапа становится овладение учащимися умением решать типовые (стандартные) задачи в различных ситуациях

На этапе контроля осуществляется так называемый текущий или промежуточный контроль – в мягкой форме: самоконтроль, взаимоконтроль, сверка с образцом, выявление пробелов. По результатам контроля проводились корректирующие действия по отработке приема, закреплению соответствующего умения и превращения его в навык. Вспомогательным средством на этом этапе является упражнение вида «найти ошибку», для выполнения которого, учащимся необходимо обратиться к соответствующему приему учебной деятельности и проверить правильность выполнения каждого из составляющих его действий. С целью коррекции используются беседы, коллективный и индивидуальный анализ ошибок и работа по их исправлению, приведение примеров, аргументов и контраргументов, индивидуальные карточки-памятки, индивидуальные и дифференцированные задания и др.

Этап применения усвоенного приёма очень важен для формирования приемов учебной деятельности. На этом этапе необходимы теоретические обобщения учителя, помогающие учащимся осознать различные ситуации применения усвоенных приемов, и организация самих этих ситуаций, где для решения поставленных задач учащиеся должны вспомнить нужный прием и выполнить систему составляющих его действий, или построить специальный приём применения знаний и способов действий. В результате у учащихся создается ориентировочная основа учебной деятельности, необходимой для решения разнообразных задач.

Следующий этап – создание ситуации для самостоятельного закрепления обобщенного приёма. Чем больше учащиеся самостоятельно применяют усвоенные обобщенные приемы, тем больше закрепляются в их сознании не только основные существенные действия, входящие в состав приема, но и вариации этих действий. Это дает возможность с накоплением опыта изменять и находить эти существенные действия, т.е. находить новые приемы на основе усвоенных.

Элементы нахождения новых приемов учебной деятельности содержатся в предыдущих этапах и позволяют выделить некоторые пути самостоятельного их нахождения: а) обобщение частных случаев решения учебных задач, б) перестройка и перенос известного приема, в) конкретизация и специализация общего приема, в) аналогия, г) новый прием можно найти как обратный известному, чему способствует понимание структуры взаимно обратных задач в математике и таких общих приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, дедукция и индукция и других взаимно обратных связей; д) новый прием можно найти самостоятельно на основе анализа содержания изучаемого теоретического материала. Результатом этого этапа должно стать воспитание у учащихся привычки действовать самостоятельно и рационально в разнообразных учебных ситуациях, что может в достаточной степени и на необходимом уровне быть достигнуто в старших классах. Сформированность к концу обучения в средней общеобразовательной школе основных обобщенных приемов учебной деятельности создаст необходимый старшеклассникам фундамент не только самостоятельной, но и творческой деятельности.

В других случаях данное деление условно и может варьироваться в зависимости от контингента обучающихся, направленности обучения и учебной ситуации.

В процессе проведения эксперимента была окончательно сформирована искомая модель, направленная на повышение эффективности обучения школьников и стимулирующая их учебное, интеллектуальное и личностное развитие.

REFERENCES

1. Бордовская, Н.В. *Диалектика педагогического исследования*. -Москва: КНОРУС, 2016. - 512 с.
2. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного воспитания // Педагогика. - 2007. - № 8. - С. 44-53.
3. Бордовская Н.В. *Современные образовательные технологии*. -М.: КНОРУС, 2010. - 432 с.
4. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий [Текст] : учеб.-практ. пособие / С. В. Кульневич. - Ростов н/Д.: Учитель, 2001. - 159 с. - (Педагогика нового времени).
5. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. *Психология*. - М.: Академия, 2002. - 512 с.
6. Сериков В.В. *Личностно-ориентированное образование: поиск новой парадигмы*. Монография. -М.: ВГПУ, 2008.- 182с
7. Якиманская И.С. *Личностно-ориентированное обучение в современной школе*. -М.: Сентябрь, 2002. – 96 с.
8. Dzhuraev R. K., Karakhanova L. M. Model of the organization of research activities of 10th grade students in teaching physics and biology //International journal of discourse on Innovation, integration and education. – 2021. - Jild 2. – №. 01. – P.296-300.
9. Мусахоновна Қ. Л. УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БИОЛОГИЯ ФАНИДАН САМАРАДОРЛИККА ЭРИШИШДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 577-585.
10. Juraev R. X., QORAXANOVA L. M. fizika va biologiyani o'qitishda 10-sinf o'quvchilarining tadqiqot faoliyatini tashkil etish modeli // innovatsiya, integratsiya va ta'lim bo'yicha xalqaro discourse jurnali. – 2021. - Jild 2. – №. 1. – P.295-299.
11. Karakhonova L. M. Using the electronic educational resources in biology lessons //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 35-39.
12. Karakhanova L. M. USE OF MEDIERE RESOURCES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF BIOLOGY IN SCHOOLS //International Scientific Review of the problems of pedagogy and psychology. – 2018. – С. 68-70.
13. Jurayev R. K., Karakhanova L. M. Scientific And Methodical Bases Of The Use Of Electronic Educational Resources In Teaching Biology In General Educational Schools //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 8. – С. 3500-3505.
14. Musokhonovna K. L. ICT-As a means of achieving new educational results in teaching natural disciplines in secondary schools //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 315-321.

15. Juraev R. X., Karaxonova L. M. media ta'limi maktab o'quvchilarining ta'lim sifatini oshirish omili sifatida // hayot davomida ta'lim: barqaror rivojlanish uchun uzluksiz ta'lim. – 2013. - S. 322-323.
16. Караханова Л. 6. DEVELOPMENT OF STUDENTS'KNOWLEDGE BASED ON THE USE OF 3D EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE BIOLOGY EDUCATION //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 2. – С. 55-59.
17. Musaxonovna K. L. General secondary schools requirements for the introduction of informed educational resources for the development of natural sciences //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 855-860.
18. Juraev R. X., Karaxonova L. M. iqtidorli bolalarni ta'lim muassasalari tomonidan pedagogik qo'llab-quvvatlash //fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2022. - Jild 3. – №. 4. - 66-70 betlar.
19. Karaxonova L. M. tabiiy fanlarni o'qitishda zamonaviy ochiq ta'limda yangi interaktiv elektron manbalar // ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar. – 2021. - Jild 2. – №. CSPI conference 1. - P. 1303-1305.
20. Karaxonova L. M. Development of students' knowledge based on the use of 3d educational technologies in the Biology education //Таълим ва инновацион тадқиқотлар.- Вухоро. – 2020. - 55-59 betlar.
21. Сафарова Р. Г. и др. Ўқувчи-ёшларни оммавий маданият хуружларидан химоя қилишнинг назарий-методологик асослари. – 2017.
22. Kharaxonova L. M. SPECIFIC ASPECTS OF MEDIA EDUCATION AND ITS USE IN HIGH SCHOOLS //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 278-284.
23. Musakhonovna K. L. Peculiarities of using modern educational tools to increase the effectiveness of teaching the natural sciences and direct students to independent activities //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 182-191.
24. Kh D. R., Karakhonova L. M. Media education as a factor of increasing the quality of teaching schoolchildren //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2013. – Т. 11. – №. 2 (eng). – С. 287-288.
25. Караханова Л. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЗООЛОГИИ //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2011. – №. 1.